

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СТИМУЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сайткамоллов Мухаммадходжа Сабирходжа угли

*Ташкентский университет информационных технологий, декан факультета
экономики и управления в сфере ИКТ, доктор экономических наук*

mukhammadkhujasaitkamolov@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается роль правительства Узбекистана в формировании условий для развития инноваций и венчурного финансирования. Анализируются ключевые программы и инициативы, целенаправленно разработанные для стимулирования технологического прогресса, их влияние на экономическую среду и предпринимательскую активность в контексте цифровой экономики. На основе текущего состояния инновационной сферы в стране, исследование предлагает рекомендации по усилению эффективности существующих мер и разработке новых стратегий.

Ключевые слова: *инновационная деятельность, государственная поддержка, стратегия инновационного развития, венчурное финансирование, технологические стартапы, экономическое развитие.*

O‘ZBEKISTONDA INNOVATSION FAOLIYATNI RAG‘BATLANTIRISHDA DAVLATNING O‘RNI

Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li

*Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, AKT sohasida iqtisodiyot va
menejment fakulteti dekani, iqtisodiyot fanlari doktori*

mukhammadkhujasaitkamolov@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada innovatsiyalar va venchur moliyalashtirishni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishda O‘zbekiston hukumatining roli ko‘rib chiqiladi. Texnologik taraqqiyotni rag‘batlantirishga qaratilgan maqsadli ishlab chiqilgan asosiy dastur va tashabbuslar, ularning raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy muhit va tadbirkorlik faoliyatiga ta‘siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda mamlakatdagi innovatsiyalarning hozirgi holatidan kelib chiqib, mavjud chora-tadbirlar samaradorligini oshirish va yangi strategiyalarni ishlab chiqish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit soʻzlar: *innovatsion faoliyat, davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash, innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasi, venchur moliyalashtirish, texnologiya startaplari, iqtisodiy rivojlanish.*

THE ROLE OF THE STATE IN STIMULATING INNOVATION ACTIVITIES IN UZBEKISTAN

Saitkamolov Mukhammadkhujja Sobirkhujja ugli

Tashkent University of Information Technologies, Dean of the Faculty of Economics and Management in the Sphere of ICT, Doctor of Economic Sciences

mukhammadkhujasaitkamolov@gmail.com

Abstract: The article examines the role of the government of Uzbekistan in creating conditions for the development of innovations and venture financing. It analyzes key programs and initiatives specifically designed to stimulate technological progress, their impact on the economic environment and entrepreneurial activity in the context of the digital economy. Based on the current state of the innovation sphere in the country, the study offers recommendations for enhancing the effectiveness of existing measures and developing new strategies.

Keywords: *innovation activities, government support, innovation development strategy, venture financing, technology startups, economic development.*

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы Узбекистан активно работает над трансформацией своей экономики, делая ставку на инновации и технологическое развитие. Правительство страны понимает, что инновационная активность играет ключевую роль в долгосрочном экономическом росте и устойчивом развитии. В рамках этой стратегии особое внимание уделяется поддержке технологических стартапов и стимулированию венчурного финансирования, которые рассматриваются как главные двигатели инноваций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Для достижения целей Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым было учреждено Министерство Инновационного Развития Республики Узбекистан [1], в последующем реорганизованный в Министерство высшего образования, которым были внедрены два важнейших закона — «О науке и научной деятельности» [2] и «Об инновационной деятельности» [3], запустило множество программ и инициатив. Эти меры направлены на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие человеческих ресурсов и инфраструктуры, а также на укрепление взаимодействия между

государственным и частным секторами, что необходимо для привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций.

Благодаря реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы [4], главной целью которого стало развитие человеческого капитала через образовательные программы и тренинги, нацеленные на увеличение количества квалифицированных специалистов в сфере высоких технологий и вхождение республики к 2030 году в Топ-50 стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса, были достигнуты значительные успехи в стимулировании инновационного и технологического прогресса в различных секторах экономики и социальной сферы. В частности, в 2022 году численность молодых ученых увеличилась с 6,5 тысяч в 2018 году до 10,8 тысяч в текущем, что свидетельствует о росте почти в полтора раза.

МЕТОДОЛОГИЯ

В статье использованы методы сравнительного анализа для разных лет развития Узбекистана, и в том числе анализ нормативно-правовых документов. Выявлены особенности и недостатки инновационной деятельности и приведены рекомендации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Также еще одним значимым событием стало улучшение позиции Узбекистана на 36 мест в Глобальном инновационном индексе [5], оцениваемом по 81 индикатору, по сравнению с 2015 годом.

Центральной фигурой в механизме финансирования инноваций является Фонд финансирования науки и поддержки инновации [6]. Этот фонд играет важную роль в инвестировании в начальные стадии развития стартапов и поддержке научных исследований, что является критически важным для развития новаторских идей и технологий. С учетом значительного увеличения государственных ассигнований на инновационные и научные сферы, утроенного с 2018 года, фонд обладает усиленным потенциалом для поддержки широкого спектра проектов. Основная доля реализуемых стартап-проектов по отраслям и отраслям экономики (62% или 66 проектов на сумму 46,1 млрд сумов) приходится на действующие отрасли здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий и сельского и водного хозяйства.

Обновленная Стратегия инновационного развития [7], была учреждена на 2022–2026 годы и направлена на стимулирование создания и развитие сети субъектов инновационной инфраструктуры, таких как технопарки, инновационные центры и стартап-акселераторы, что должно способствовать масштабированию производства инновационной продукции. Основная цель — стимулирование развития частных инициатив и привлечение инвестиций в

высокотехнологичные проекты, что способствует коммерциализации инноваций и ускорению социально-экономического развития регионов.

Развитие венчурного финансирования в Узбекистане заметно активизировалось с появлением как местных, так и иностранных венчурных фондов. Старт этому процессу был положен с входом Sturgeon Capital [8] в 2020 году, что стало значимым событием для местного рынка. С этого момента начался активный процесс создания как государственно-частных, так и полностью частных венчурных фондов. Например, появление таких фондов как UzVC, Semurg VC, и корпоративные венчурные фонды UzCardVC и AloqaVentures доказывает растущий интерес к финансированию инноваций. Эти фонды способствовали росту стартапов, предоставляя не только капитал, но и необходимую экспертизу и ресурсы для развития.

Рисунок 1. Инвестиции в стартапы за 2022–2023 годах [9]

На фоне активизации венчурного финансирования, государственные и частные инкубационные центры в Узбекистане также начали играть важную роль в поддержке начинающих предпринимателей. Центры такие как IT Park и AloqaVentures, привлекли международного акселератора Plug and Play, который

провел в стране две акселерационные программы и организовал мероприятия с призовым фондом в 1 миллион долларов [10]. В целом же за всё время существования IT Park в программах инкубации и акселерации, конкурсах и хакатонах приняло участие 350 стартапов, Инкубационных центров по всей республике сейчас 41, а мероприятий проведено более 1400. Эти акселераторы и инкубаторы предоставляют молодым компаниям не только финансовые ресурсы, но и ценные наставничество, обучение и доступ к сетям потенциальных инвесторов и клиентов, что критически важно для развития начинающих предпринимателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ, проведённый в рамках данного исследования, подтверждает критическую роль государственной поддержки в стимулировании инновационной активности и развитии венчурного финансирования в Республике Узбекистан. Однако для достижения устойчивого развития и интеграции национальной экономики в мировую инновационную систему требуются дополнительные меры. Среди ключевых направлений — улучшение регуляторной среды, повышение прозрачности и доступности финансовых ресурсов для инновационных компаний, а формирование условий для эффективного взаимодействия между государственным и частным секторами, стимулируя тем самым частные инвестиции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об образовании Министерства Инновационного Развития Республики Узбекистан», от 29.11.2017 г. № УП-5264. <https://lex.uz/docs/3431993>
2. Закон Республики Узбекистан «О науке и научной деятельности», от 29.10.2019 г. № ЗРУ-576. <https://lex.uz/ru/docs/4571492>
3. Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности», от 24.07.2020 г. № ЗРУ-630. <https://lex.uz/ru/docs/4910448>
4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы», от 21.09.2018 г. № УП-5544. <https://lex.uz/docs/3913186>
5. Резюме глобальный инновационный индекс — 2022. <https://globalstocks.ru/>
6. <https://innofund.uz/>
7. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022 — 2026 годы», от 06.07.2022 г. № УП-165 <https://lex.uz/docs/6102464>
8. <https://sturgeoncapital.com/2020-impact-report/>

9. <https://www.aloqaventures.uz/>
10. <https://it-park.uz/ru>